

Меры торговой политики военного времени в сопоставлении исторических периодов Первой мировой войны и специальной военной операции

Жиряева Е. В. *, Мурина В. И., Шандакова И. Л.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *Zhiryayeva-ev@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

С началом специальной военной операции (СВО) формируется новый тип внешнеторговой политики, основанной на ограничениях. История показывает, что практика ограничений на торговые операции не нова. В статье сопоставляются меры торговой политики России, введенные в период Первой мировой войны 2014–2018 гг. и СВО, начатой в 2022 г.. Целью является выявление инструментов, не задействованных в настоящее время. Рассмотрены ограничения экспорта и импорта, меры стимулирования импорта, мероприятия по выстраиванию новых торговых путей. Еще до начала СВО с момента политического обострения Россия ограничила экспорт древесины и удобрений, что противоречило Протоколу о вступлении в ВТО и отказу от количественных ограничений. Недружественные страны, применявшие превентивные санкции против России, с началом СВО отказали России в режиме наиболее благоприятствуемой нации. Как и в период Первой мировой войны, среди пищевых продуктов, попавших под ограничения экспорта, введенные правительством, присутствуют зерновые, мука и сахар. Для обоих периодов были характерны меры стимулирования импорта в стремлении обеспечить промышленность сырьем и оборудованием. Меры ограничения импорта в первый период распространялись на предметы роскоши, во второй носили характер санкций в отношении недружественных стран. Военный период характеризуется ростом интереса к северным морским путям. По сравнению с Первой мировой войной современная политика ограничений экспорта оказалась более разнообразной в части товарного охвата, но ей недоставало детализации по экспортным направлениям, которая была разработана столетие назад. Многие из современных мер допускают изъятия только в отношении стран ЕАЭС. На наш взгляд, изъятия из ограничений экспорта гуманитарных грузов могли бы быть сделаны для наиболее нуждающихся в зерне или удобрениях развивающихся стран.

Ключевые слова: торговые меры, Первая мировая война, специальная военная операция, запреты экспорта, ограничения, новые торговые пути

Для цитирования: Жиряева Е. В., Мурина В. И., Шандакова И. Л. Меры торговой политики военного времени в сопоставлении исторических периодов Первой мировой войны и специальной военной операции // Управленческое консультирование. 2024. № 1. С. 109–128.

Благодарности: Статья написана в рамках инициативной НИР «Внешнеэкономическая политика страны в условиях санкций» №122112800085-8 ЕГИСУ НИОКР.

Wartime Trade Policy Measures in Comparison of the Historical Periods of the First World War and the Special Military Operation

Elena V. Zhiryayeva*, Veronika I. Murina, Ilona L. Shandakova

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint Petersburg, Russian Federation; *Zhiryayeva-ev@ranepa.ru

ABSTRACT

With the beginning of the special military operation (SMO), a new type of foreign trade policy is forming, based on restrictions. History shows that the practice of restrictions on trade op-

erations is not new. The article compares Russia's trade policy measures introduced during the First World War of 2014–2018 and the SMO, which began in 2022. The goal is to identify tools that are not currently used. Restrictions on exports and imports, measures to stimulate imports, and measures to build new trade routes are considered. Even before the start of the SMO, from the moment of political aggravation, Russia limited the export of wood and fertilizers, which contradicted the Protocol on Accession to the WTO and the refusal of quantitative restrictions. Unfriendly countries that applied preventive sanctions against Russia, with the beginning of the SMO, denied Russia most favored nation treatment. As during the First World War, grains, flour and sugar were among the food products subject to government export restrictions. Both periods were characterized by measures to stimulate imports in an effort to provide industry with raw materials and equipment. Import restriction measures in the first period applied to luxury goods, in the second they took the form of sanctions against unfriendly countries. The war period was characterized by growing interest in the northern sea routes. Compared with World War I, modern export restriction policies were more varied in terms of product coverage, but lacked the specific details by export directions that were developed a century ago. Many of the modern measures allow exemptions only in relation to EAEU countries. In our opinion, exemptions from restrictions on the export of humanitarian goods could be made for the developing countries which are most in need of grain or fertilizers.

Keywords: trade measures, World War I, special military operation, export bans, restrictions, new trade routes

For citing: Zhiryaeva E. V., Murina V. I., Shandakova I. L. Wartime Trade Policy Measures in Comparison of the Historical Periods of the First World War and the Special Military Operation // Administrative consulting. 2024. N 1. P. 109–128.

Acknowledgments: The article was written within the framework of the initiative research project "Foreign economic policy of the country under sanctions" N 122112800085-8 EGISU R&D

Введение

В преддверии Специальной военной операции (СВО) и затем в ходе ее в сфере внешнеторговых отношений правительство, отойдя от требований ВТО, предприняло несколько смелых и неожиданных шагов, которые сигнализировали о переходе к новому типу политики в целом.

К существенным изменениям правового регулирования во время СВО в 2022–2023 гг. А. М. Галева относит введение ограничений в различных сферах деятельности [3]. Активное нормотворчество на уровне подзаконных актов, проходившее в 2022 г., позволило А. М. Галевой провести классификацию специальных экономических мер в зависимости от сферы их применения на следующие категории:

- в сфере внешнеэкономической деятельности¹;
- топливно-энергетической сфере²;
- сфере валютного регулирования³;
- сфере осуществления международных автомобильных перевозок грузов⁴ и др.

История показывает, что практика ограничений на торговые операции не нова. Исследование прошлого дает возможность разнообразить инструменты политики, применяемые в кризисной ситуации, в которой государство оказалось сейчас и с которой может продолжать иметь дело в будущем.

¹ Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100.

² Указ Президента РФ от 30 июня 2022 г. № 416; Указ Президента РФ от 5 августа 2022 г. № 520.

³ Указ Президента РФ от 18 марта 2022 г. № 126.

⁴ Указ Президента РФ от 29 сентября 2022 г. № 681.

В связи с этим нам представлялось интересным рассмотреть характер и эволюцию внешнеторговой политики военного периода, выявив инструменты, не задействованные в настоящее время. Целью данной статьи является сопоставление мер торговой политики России, предпринятых в период двух военных конфликтов, временной интервал между которыми составляет порядка 100 лет — Первой мировой войны 1914–1918 гг. и СВО, начатой в 2022 г.

До Первой мировой войны основным принципом торговой политики как Европы, так и Америки было импортировать как можно меньше, экспортировать как можно больше. С началом войны картина резко изменилась. Торговые сношения России с европейскими странами значительно затруднились. «Возникла опасность товарного голода, необходимость всеми мерами ограничивать вывоз большинства товаров, стремясь сохранить то, что имелось в пределах страны. Ограничивать импорт, как и думать об экспорте теперь уже не приходилось», — писал И. М. Кулишер [8, с. 149].

В мировом порядке, сложившемся после Второй мировой войны, фоном международных экономических отношений стала свобода торговли, обеспеченная участием стран в ГАТТ/ВТО. Однако перелом, начавшийся после финансового кризиса 2008–2009 гг., выдвинул вперед соображения протекционизма, все большую заботу стран об условиях своей экономической безопасности под гнетом международной конкуренции.

Как отмечает И. В. Поткина, корректировка внешней торговли в 1914–1917 гг., не будучи приоритетным направлением регулирования в условиях войны, по количеству принятых актов представляла собой 141 источник. Большая часть постановлений была связана с запретом на вывоз, к вопросам импорта относилось около 30 распоряжений [11]. В предлагаемом ниже сравнительном анализе мы рассматриваем порядка сотни решений Коллегии и Совета ЕЭК, указов Президента и постановлений Правительства, представляющие собой корпус актов внешнеторгового регулирования конца 2021 — первых трех кварталов 2023 гг. На наш взгляд, к концу 2023 г. набор инструментов, формирующих политику, уже сформировался в основных чертах.

В первой части статьи рассматриваются меры, принятые до начала специальной военной операции в период, когда началось политическое обострение. Нам показалось интересным осветить этот вопрос, хотя аналогий с Первой мировой войной здесь не прослеживается.

Во второй части статьи рассматривается наиболее обширная группа мер ограничения экспорта. Период СВО отличается наличием мер противодействия санкциям. В третьей части описаны меры стимулирования экспорта. В литературе о Первой мировой мер такого типа мы не встретили.

В четвертой и пятой частях описаны меры, относящиеся к импорту. В шестой части описываются усилия правительства по переориентации торговых потоков в новых направлениях.

Характеристика мер, предпринятых до начала СВО

По мнению А. К. Соколова, государство заблаговременно должно подготовить пакет мер, которые будут введены в действие в кризисной ситуации. «Частично государство готовилось к новым экстраординарным условиям функционирования, о чем свидетельствуют ранее принятые федеральные законы, в которых были установлены как новые полномочия должностных лиц государства, так и содержание мер противодействия», — замечает автор [14]. К нормативно-правовой базе по обеспечению национальной безопасности государства относятся федеральные законы от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и прину-

дительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» — закон, предусматривающий введение санкций.

В отношении агропромышленного комплекса на основе норм Закона о специальных экономических мерах 6 августа 2014 г. был принят Указ Президента РФ № 560, запрещающий ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции из государств, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц. Изначально продовольственное эмбарго было введено на один год, однако запреты с момента их введения продлеваются ежегодно [10]. Позже был введен порядок, обеспечивающий возможность транзита продукции из санкционных стран только с использованием пломб ГЛОНАСС и при наличии учетных талонов у водителей. Всего под продовольственное эмбарго на сегодняшний день подпало 66 товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС [10]. В 2020 г. был принят комплекс мер регулирования с целью стабилизации цен на продукцию АПК [7]. В него вошли временные запреты на вывоз из стран ЕАЭС некоторых видов продукции, количественные ограничения на вывоз, был принят ряд решений о нулевых ставках ввозных таможенных пошлин, утвержден перечень товаров критического импорта, освобожденных от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства ЕАЭС [10]. В 2021 г. к разнообразию перечисленных мер добавились тарифные льготы на импорт сахара, корректировка ставок таможенных пошлин на вывоз за пределы ЕАЭС, тарифные квоты, гибкие экспортные пошлины [10].

Непосредственно перед началом СВО был ограничен экспорт ряда товаров:

- 03.11.21 г. введена квота на экспорт удобрений¹;
- 27.11.21 г. установлена повышенная ставка вывозной таможенной пошлины в отношении отдельных семян подсолнечника²;
- 01.02.22 г. введен запрет на экспорт удобрений (за исключением стран ЕАЭС)³;
- 20.07.21 г. экспорт определенных видов древесины и изделий из древесины (включая бревна) в ЕС разрешался только через пункт пропуска в Финляндии⁴;
- 27.11.21 г. повышены экспортные пошлины (до 80%) на отдельные виды древесины и изделия из древесины (в том числе бревна) (без учета членов ЕАЭС)⁵.

24 января 2022 г. ЕС инициировал спор против ограничений на экспорт древесины, указав что прекращение действия тарифных квот, которые были предусмотрены обязательствами России при вступлении в ВТО, противоречит ст. II:1(a) Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), а сокращение числа пунктов пропуска нарушает статьи XI:1, XIII:1и I:1 ГАТТ. Этот спор так и не получил развития, так как спустя месяц Россия начала военную операцию, а 15 марта 2022 г. ЕС и еще 13 стран⁶ заявили [16] о приостановке применения режима наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) к товарам и услугам Российской Федерации. Это означало, что базовые обязательства ВТО перестают действовать по отношению к России.

Таким образом, экспорт некоторых товаров (например, древесины и удобрений) из РФ был ограничен еще до начала СВО.

¹ Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2021 г. № 1910.

² Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 2068.

³ Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2022 г. № 82.

⁴ Постановление Правительства РФ от 20 июля 2021 г. № 1225.

⁵ Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 2068.

⁶ Албании, Австралии, Канады, Европейского Союза, Исландии, Японии, Республики Корея, Молдовы, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Соединенного Королевства и США.

Меры ограничения экспорта

Уже с самого начала Первой мировой войны она велась не только оружием, но и экономическими мерами, обнаруживалось стремление лишить врагов нужных им видов продовольствия, нанести ущерб их промышленности и населению [8]. Война «выдвинула на сцену запрещения экспорта, заставила вернуться к этим давно забытым мерам» [8]. В вопросе жесткого регулирования экспортных операций Россия не была одинока и придерживалась общемировой тенденции. Практика запрета на вывоз из страны продукции, значимой для военной экономики, получила распространение во всех государствах, вовлеченных в вооруженный конфликт. Реестр запрещенных к вывозу товаров западноевропейских государств в основных своих позициях совпадал [8].

В Первой мировой войне участвовали три России: царская, «демократическая» и «социалистическая». Это делает необходимым рассматривать меры данного периода по годам. Запрещения вводились с целью воспрепятствовать получению неприятелем необходимых ему предметов, а также сохранения внутри Империи товаров, нужных для целей войны и внутренней промышленности. Едва началась война, как в России был запрещен вывоз ресурсов, имевших стратегическое значение — зерна, мяса, яиц, масла коровьего, рыбы, сала, овощей, птицы и дичи. Вывоз был закрыт через сухопутную границу Европейской России и через все порты Белого, Балтийского, Черного и Азовского морей [8].

Отдельные императорские указы основывались на правилах морской войны. 26 февраля 1909 г. ряд стран подписали Декларацию «О праве морской войны», согласно которой различались два вида контрабанды — абсолютная и условная. К первой были отнесены предметы, непосредственно предназначавшиеся для военных целей — вооружения, боеприпасы, средства транспорта, инструменты для ремонта. Условной контрабандой считались такие изделия и товары, которые могли служить в равной мере как для военных, так и для мирных потребностей. К ней относились съестные припасы, фураж, ткани, готовая одежда, обувь, простые средства передвижения, драгоценные металлы и денежные купюры. Предметы абсолютной контрабанды подлежали захвату или уничтожению воюющими сторонами в любом случае, независимо от адресата, если судно следовало в неприятельский порт. Предметы условной контрабанды могли быть захвачены только тогда, когда предназначались для вооруженных сил неприятельского государства [11]. И. В. Поткина замечает, что перечень предметов, составивших абсолютную и условную контрабанду, корреспондируется со списками запрещенных к вывозу из России продукции и сырьевых ресурсов. Первый закон увидел свет 29 июля 1914 г., согласно ему по сухопутным и морским границам прекратился экспорт лошадей, попадавших в категорию предметов абсолютной контрабанды. В настоящее время с предметами абсолютной и условной контрабанды ближе всего соотносятся вооружения в определении Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» и объекты экспортного контроля в понимании закона «Об экспортном контроле». Эта специфическая продукция не является предметом нашего изучения.

Первый список, пришедший на смену единичным постановлениям о запрете вывоза тех или иных товаров, был утвержден 12 августа 1914 г., включал 40 наименований, в том числе продовольственные товары, фураж, твердое и минеральное топливо, резиновые изделия, шкуры животных и кожу, семена масличных, а также хлеб на первом месте. В течение 1914 г. и в начале следующего года список расширялся за счет тканей, цветных металлов, кормовых трав и другой продукции.

В мае 1915 г. распоряжением министра финансов П. Л. Барка был утвержден второй общий список товаров, попавших под эмбарго. Он вообрал в себя все прежние положения, был разделен на 5 разделов и содержал уже 86 наименований

продукции. Для получения разрешения на вывоз товаров применялись утвержденные Министром финансов 4 мая 1915 г. «Правила для отпуска за границу товаров из числа запрещенных к вывозу по обстоятельствам военного времени» (Правила) [1]. Распоряжением Министра финансов от 26 июня 1915 г. был запрещен вывоз из страны золота в любом виде по всем границам.

Вскоре после того, как Правила были приняты, на заседании Совета съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства Петербурга 2 июля 2015 г. обсуждался вопрос о желательности их пересмотра. Совещание высказалось за исключение из списков ряда продуктов, которые имеются в большом избытке в стране или же вообще не требуются для нужд армии или населения. К ним совещание отнесло: пшеницу, ячмень кормовой, чечевицу, горох, фасоль, бобы, муку пшеничную, табак, сибирское масло коровье, кишки, семена клевера и других кормовых трав, спирт винный [5].

Новый список санкционных товаров появился 18 июля 1915 г. и содержал уже 205 предметов. Впоследствии разрешения на вывоз были даны винам, икре и рассыпному чаю [11].

Быстро ухудшавшаяся экономическая ситуация вынудила Временное правительство объявить казенную монополию на жизненно важные съестные припасы и товары первой необходимости [11].

Запреты не были абсолютными. Перечень запрещенных товаров подвергался неоднократным дополнениям. Изъятия допускались в пользу союзных и дружественных России государств. Вывоз в Финляндию товаров, поименованных в списках, не воспрещался. Вывоз товаров из Финляндии за границу производился на основании особых действующих в Великом Княжестве Финляндском правил [12]. Вывоз в Англию яиц и свинины-бекон допускался «без испрошения особых в каждом отдельном случае разрешений и без свидетельств», если груз направлялся в эту страну в прямом заморском скандинавском сообщении [12]. Разрешался вывоз без особого разрешения и без выдачи свидетельств непосредственно в союзные государства на судах русских или под союзным флагом товаров, поименованных в Приложении № 17 к Правилам [12]. К таким товарам относились кукуруза, макуха сурепная, отруби и выжимки всякие; свинина-бекон; яйца; кишки, рыба; семена масличные; семена клевера и других кормовых трав. Все товары отпускались беспрепятственно в союзные страны и в тех случаях, когда отправлялись в почтовых посылках [12]. Свободно могли вывозиться в Персию из пределов Кавказского наместничества чай, соль поваренная, табак, чечевица, солод, горох, фасоль, бобы, рис, отруби, декстрин и крахмал, консервы рыбные и фруктовые, рыба, семена кормовых трав и огородные семена. Разрешался вывоз сахара при условии сопровождения акцизными документами и не свыше годового размера, определенного Министерством финансов. Вывоз продовольственных припасов для военных отрядов, консульств и состоящих при них воинских частей допускался без особых разрешений¹. Для облегчения перевозки грузов из Петрограда в Англию через Финляндию товаровладельцам предоставлялись особые условия перевозки [9].

Таким образом, считает И. М. Кулишер, прежняя однообразная политика ограничения импорта и поощрения экспорта сменилась гораздо более сложной, дифференцированной в зависимости от характера товара. Система представляла собой квотирование экспорта путем выдаваемых каждый раз разрешений на основании выяснения запасов товара в стране и количества, вывоз которого возможен. Создалась не чисто запретительная, а запретительно-разрешительная система, система контроля [8].

¹ Распоряжение Министерства финансов от 16 февраля 1916 г. № 5571 «О вывозе товаров в Персию и Афганистан».

Российское правительство стремилось к тому, чтобы хотя бы частично компенсировать экономические потери от введения эмбарго на свою экспортную продукцию. С этой целью оно в сентябре 1915 г. заключило с США особое соглашение о вывозе из России товаров, находившихся под санкциями [11]. В годы Первой мировой войны крупные сибирские фирмы наладили регулярную поставку пушнины в Северную Америку, тем самым компенсировав потери основного торгового партнера — Германии.

Ограничения экспорта, которые были введены в период СВО, для удобства их анализа разделим на две категории: вводимые по спискам и устанавливаемые индивидуально.

Ограничения, вводимые по спискам

С началом СВО на основании указа Президента¹ были установлены запреты на вывоз определенных товаров по перечням в соответствии с постановлениями Правительства от 09.03.2022 № 311, 313, а также был введен разрешительный порядок вывоза отдельных товаров в страны ЕАЭС на основании Постановления Правительства от 09.03.2022 № 312, а именно:

- временный запрет на экспорт более 200 наименований товаров, таких, как: бытовая техника, медицинское оборудование, продукция машиностроения, сельскохозяйственная продукция, электрооборудование. Экспорт в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию освобожден от меры (действие постановления продлевается)²;
- ограничен вывоз товаров, перечисленных в Приложении 2 к Постановлению Правительства РФ № 311 (например, газы инертные);
- запрет на вывоз в отдельные иностранные государства и территории товаров, указанных в Приложении 2 Постановления Правительства РФ от 09.03.2022 № 313. К примеру, запрещено вывозить в Черногорию древесину в виде щепок или стружки;
- требование о лицензировании экспорта ряда товаров, таких как технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, электрооборудование, а также железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для резки металла и камня, видеодисплеи, проекторы, консоли и коммутаторы, предназначенные для стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии³. Порядок выдачи разрешений регламентируется ведомственными актами.

С началом действия указанных Постановлений многие российские компании были вынуждены расторгать контракты с иностранными контрагентами либо указывать в договорных обязательствах дополнительное время на обращение за разрешительными документами, а также предусматривать последствия их неполучения [3].

Ограничения, вводимые отдельными актами

Анализ отдельных постановлений ограничим кругом товаров, которые по аналогии с временами Первой мировой войны являются «жизненными припасами» или сырьем, необходимым для промышленности, поскольку именно эти товары были основным объектом запретов в первый из рассматриваемых периодов. В отношении продукции лесного хозяйства и агропромышленного комплекса принимались следующие меры (табл. 1).

Сравнение списков запрещенных к вывозу товаров двух периодов показывает существенные общие черты — под ограничения вывоза попали зерновые, мука,

¹ Указ Президента РФ от 08 марта 2022 г. № 100.

² Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 311.

³ Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 312.

Ограничения на экспорт пищевого сырья и продукции в 2022–2023 гг.

Table 1. Restrictions on the export of food in 2022–2023

Товар	Дата	Мера	Характер меры
Сахар	14.03.22	Временный запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца за пределы Российской Федерации (за исключением членов ЕАЭС) ¹ . Мера была отменена	Ограничения
	30.03.23	Сахар-сырец тростниковый, предназначенный для промышленной переработки в Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике и РФ и ввозимый в установленных объемах, освобождается от ввозной таможенной пошлины ²	Исключение из ограничений
	22.05.23	Допустимый объем экспорта сахара белого и свекловичного сахара-сырца с 1 августа 2023 г. по 31 июля 2024 г. определен в размере 1 тонны. Речь идет о допустимом совокупном объеме вывоза за пределы ЕАЭС в период действия общих исключений в отношении соглашений об экспорте сахара между хозяйствующими субъектами, осуществляющими его производство или реализацию ³	Исключение из ограничений
Зерновые и бобовые	14.03.22	Временный запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы РФ (за исключением членов ЕАЭС) ⁴	Ограничения
	31.03.22	До 31 августа 2022 г. соевые бобы вывозятся через определенные пункты пропуска ⁵	Ограничения
	30.06.22	Переход экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот с долларов США на российские рубли (без учета членов ЕАЭС) ⁶	Ограничения
	30.12.22	С 1 января по 31 декабря 2023 г. применяются ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды с/х продукции, вывозимой с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Установлены тарифные квоты на вывоз с указанных территорий пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, семян подсолнечника, масла подсолнечного, подсолнечного шрота на разные сроки ⁷ . Срок действия указанных тарифных квот продлен по 31 декабря 2023 г. включительно ⁸	Ограничения
	29.12.22	Объем тарифной квоты на вывоз из РФ за пределы ЕАЭС пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2023 г. установлен в размере 25,5 млн тонн ⁹	Ограничения
Рис	30.06.22	Временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы за пределы РФ, за исключением ЕАЭС ¹⁰	Ограничения

Товар	Дата	Мера	Характер меры
Масличные семена	27.11.21	Повышенная ставка вывозной таможенной пошлины в отношении отдельных семян подсолнечника ¹³	Ограничения
	31.03.22	Временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса за пределы РФ (за исключением членов ЕАЭС) ¹⁴	Ограничения
	31.03.22	Временная вывозная таможенная пошлина в размере 5% на семена льна, но не менее 100 долл. за 1000 кг (без учета членов ЕАЭС) ¹⁵	Ограничения
	8.09.22	Временный запрет на экспорт семян рапса за пределы РФ, за исключением ЕАЭС ¹⁶	Ограничения
	18.03.23	Временный запрет на вывоз семян рапса ¹⁷	Ограничения
	27.05.23	Перечень случаев, в которых не применяется запрет на вывоз семян рапса. Возможность вывоза семян рапса из пункта пропуска Забайкальск продлена по 31 августа 2023 г. включительно ¹⁸	Исключение из ограничений
	25.08.23	Новый запрет на вывоз из РФ семян рапса ¹⁹	Ограничения
Масло	31.03.22	Временная квота на экспорт масла подсолнечного в объеме 1,5 млн т и жмыха в объеме 700 тыс. т за пределы РФ за исключением ЕАЭС ²⁰	Ограничения
Остатки пищевых производств	31.03.22	«Плавающая» ставка вывозной таможенной пошлины на жмых подсолнечный (без учета членов ЕАЭС) ²¹	Ограничения

Источники: [17], а также: ¹Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 361; ²Решение Совета ЕЭК от 30 марта 2023 г. № 32; ³Приказ Минсельхоза России от 22 мая 2023 г. № 508; ⁴Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 362; ⁵Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 530; ⁶Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 г. № 1179; ⁷Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2535; ⁸Постановление Правительства РФ от 31 августа 2023 г. № 1418; ⁹Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 2524; ¹⁰Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 г. № 1171; ¹¹Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2546; ¹²Постановление Правительства РФ от 28 июля 2023 г. № 1222; ¹³Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 2068; ¹⁴Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 529; ¹⁵Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 531; ¹⁶Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2022 г. № 1580; ¹⁷Постановление Правительства РФ от 18 марта 2023 г. № 420; ¹⁸Постановление Правительства РФ от 27 мая 2023 г. № 838; ¹⁹Постановление Правительства РФ от 25 августа 2023 г. № 1382; ²⁰Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 548; ²¹Постановление Правительства от 31 марта 2022 г. № 532.

сахар. Что касается жировых продуктов, акцент сдвинулся с молочных и животных на растительные жиры. При этом общим фоном является действующее с 2014 г. эмбарго на ввоз пищевой продукции из ряда стран и ЕС. Продовольственная независимость России за столетие значительно выросла [4]. Ушли в прошлое мотивы «стремления лишить врагов нужных им видов продовольствия, нанести ущерб их населению», на первый план выдвинулся совершенно противоположный мотив — лишить противника рынка сбыта для его сельскохозяйственной продукции [8]. Ограничения на вывоз зерна в ситуации, когда твой экспорт практически невозможен из-за финансовых и логистических санкций, становятся мерой, требующей ювелирной балансировки — с одной стороны, есть необходимость вывозить, с другой стороны, не вывезти бы слишком много.

Удобрения, по производству которых Россия занимает первое место на мировом рынке, как и пищевые продукты, являются гуманитарными грузами, на них не должны распространяться торговые ограничения (табл. 2). И здесь политик встает перед выбором: необходимо удовлетворить внутренний спрос, «обеспечить продовольственную безопасность», не создавая при этом препятствий для отправки товаров на рынки наименее развитых стран.

До начала СВО в ноябре 2021 г. была установлена квота на экспорт удобрений, затем введен запрет вывоза. Предназначением меры было сдерживание роста цен на продовольствие. В 2022 г. выросли цены на природный газ — основное сырье для производства удобрений, возникла угроза мирового продовольственного кризиса, как следствия СВО. При этом правительство России продолжало расширять систему ограничений, распространив их на компоненты удобрений. Были установлены повышенные ставки вывозной таможенной пошлины. Затем их обнулили для удобрений стоимостью 450 USD за тонну, пошлина на удобрения стоимостью выше этой пороговой цены определялась по формуле (23,5% для ценовой разницы). Расчет делался на получение фискального дохода. Цены на удобрения выросли непомерно, и это обрушило мировой спрос на них. К 2023 г. бюджет не получил ожидаемых доходов. В попытке стимулировать экспорт правительство увеличивало объем квот. С 1 сентября 2023 г. была введена единая адвалорная пошлина на экспорт всех видов удобрений — 7% при различной специфической составляющей, в результате экспортная пошлина на удобрения понизилась.

В годы военных действий вполне понятны причины, подвигающие государство искать разнообразные источники бюджетных поступлений. Но, как представляется, при высокой экспортной пошлине был упущен из виду гуманитарный характер груза, миссия России на международном рынке по отношению к странам нетто-импортерам, в том числе наименее развитым. Снижение пошлины в сентябре 2023 г. должно исправить эту ситуацию.

Опыт Первой мировой войны показывает, что многочисленные изъятия из запретов распространялись на отдельные экспортные направления. В наше время такими изъятиями (на основе положений ВТО — разрешающей оговорки и ст. XXIV ГАТТ) могут пользоваться развивающиеся страны и страны — члены зон свободной торговли и таможенного союза. Можем отметить несколько направлений, при отгрузке в которые возможны таможенно-тарифные льготы и субсидирование перевозок — это не только страны ЕАЭС, но и страны — члены зон свободной торговли ЕАЭС — Сербия, Вьетнам, Иран, а также развивающиеся страны в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС. Однако существующие соглашения о свободной торговле и правила ЕАЭС для развивающихся стран разработаны с целью облегчения импорта, а не экспорта. Для того, чтобы осваивать этот инструмент политики, потребуется пересмотр действующих соглашений или сформулированные на уровне ЕАЭС подходы к перемещению гуманитарных грузов.

Ограничения на экспорт удобрений в 2022–2023 гг.
Table 2. Restrictions on fertilizer exports in 2022–2023

Дата	Мера	Характер меры
1.02.2022	Запрет на экспорт удобрений. Экспорт, предназначенный для членов ЕАЭС, освобождается от меры ¹	Ограничения
15.04.2022	Продлена квота на экспорт удобрений, введенная до начала СВО (без учета членов ЕАЭС) ²	Ограничения
30.06.2022	Временный запрет на экспорт некоторых аминокислот (за исключением членов ЕАЭС) ³	Ограничения
30.11.2022	На год установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин на азотные, фосфорные и калийные удобрения стоимостью до \$ 450. При превышении указанного уровня таможенной стоимости ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 23,5% разницы между таможенной стоимостью и \$ 450 ⁴	Ограничения
20.12.2022	Квота на вывоз из России за пределы ЕАЭС удобрений ⁵ . Увеличен разрешенный объем вывоза в государства, не являющиеся членами ЕАЭС — с 1 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г. в объеме 235000 т ⁶	Ослабление ограничений
26.01.2023	Увеличены квоты на вывоз отдельных минеральных удобрений в государства, не являющиеся членами ЕАЭС ⁷	Ослабление ограничений
27.05.2023	Увеличены квоты на вывоз отдельных минеральных удобрений в государства, не являющиеся членами ЕАЭС ⁸	Ослабление ограничений
27.05.2023	Установлено количественное ограничение на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2023 г. в объеме 16 329 тыс. т ⁹	Ограничения
29.05.2023	Определен Порядок выдачи разрешения на вывоз жидкостей — восстановителей оксидов азота AUS 32 и AUS 40 в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Прежде количественное ограничение на вывоз минеральных удобрений, установленное Постановлением Правительства РФ от 27.05.2023 № 822, не распространялось на жидкости ¹⁰	Ограничения
30.08.2023	С 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2024 г. установлены единые ставки вывозной таможенной пошлины в отношении отдельных удобрений ¹¹	Ослабление ограничений

Источники: ¹Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2022 г. № 82; ²Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2022 г. № 670; ³Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 г. № 1169; ⁴Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2022 г. № 2188; ⁵Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2022 г. № 2353; ⁶Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2022 г. № 2353; ⁷Постановление Правительства РФ от 26 января 2023 г. № 91; ⁸Постановление Правительства РФ от 27 мая 2023 г. № 821; ⁹Постановление Правительства РФ от 27 мая 2023 г. № 822; ¹⁰Приказ Минпромторга России от 29 мая 2023 г. № 1899; ¹¹Постановление Правительства РФ от 30 августа 2023 г. № 1405.

Несколько иной набор инструментов политики был разработан для древесины, которая не является жизненно необходимым сырьем ни для населения, ни для промышленности. Экспорт древесины можно ограничить в целях воздействия на противника или стимулировать для увеличения бюджетных поступлений (табл. 3).

За полтора года военных действий политика в отношении экспорта древесины, начавшись с запрета на экспорт в ЕС, свелась к стимулированию перевозок в европейском направлении. До начала СВО отечественные предприятия лесопромышленного комплекса экспортировали продукцию преимущественно на европейский рынок. Но в апреле 2022 г. ЕС ввел запрет на импорт древесины, фанеры, плит и пеллет из России. Это привело к падению экспорта лесопромышленной продукции в западном направлении на 90% в 2022 г. Мера поддержки перевозок древесины в направлении портов Северо-Запада, принятая в июле 2023 г., была разработана специально для экспортеров лесопромышленного комплекса, столкнувшихся с введенными ограничениями. Благодаря появлению нового транспортного маршрута стала возможна перевозка леса из Санкт-Петербурга в Египет. Мера призвана помочь перераспределить грузопотоки с Восточного полигона (БАМ и Транссиб) на порты Северо-Запада. По данным РЖД, в 2022 г. предприятия СЗФО нарастили перевозки лесной продукции на Дальний Восток втрое, Центрального ФО — в 3,8 раза. Более половины экспорта российского леса в 2022 г. пришлось на Китай. Восточный полигон фактически исчерпал резервы провозной емкости¹.

Таблица 3

Ограничения на экспорт древесины в 2022–2023 гг.

Table 3. Restrictions on timber exports in 2022–2023.

Дата	Мера	Характер меры
20.07.2021	Экспорт определенных видов древесины и изделий в ЕС разрешен только через пункт пропуска в Финляндии ¹	Ограничения
27.11.2021	Повышение экспортных пошлин (до 80%) (без учета членов ЕАЭС) ²	Ограничения
16.03.2022	Квоты на вывоз древесины в государства — члены ЕАЭС на 2022 г. ³	Ограничения
30.12.2022	Установлены грузовые пункты пропуска на российско-казахстанской, российско-белорусской границах ⁴	Ограничения
01.03.2023	Смягчается запрет на вывоз древесины в виде щепок или стружки, убывающей через морские пункты пропуска Владивосток, Находка и Ольга ⁵	Ослабление ограничений
26.07.2023	Субсидирование перевозок древесины на экспорт через порты Северо-Запада ⁶	Стимулирование экспорта

Источники: ¹Постановление Правительства РФ от 20 июля 2021 г. № 1225; ²Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 2068; ³Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 380; ⁴Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2552; ⁵Постановление Правительства РФ от 1 марта 2023 г. № 327; ⁶Постановление Правительства РФ от 26 июля 2023 г. № 1215.

¹ Правительство расширило субсидирование перевозок леса на экспорт // Ведомости. 2 августа 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/02/988056-pravitelstvo-rasshirilo-subsidirovanie-perevozki-lesa-na-eksport> (дата обращения: 25.10.2023).

Другим событием, заставившим правительство РФ изменить свою политику в отношении экспорта древесины, является запрет властей Японии в апреле 2022 г. ввоза в страну бревен, щепы и досок из России¹. В результате ограничения на вывоз этой категории древесины через дальневосточные порты были смягчены.

На примере торговли древесиной мы видим, что ограничения торговли, наложенные одной из противоборствующих сторон (ЕС, Япония), лишают вторую сторону — Россию — необходимости принимать аналогичные меры. Война неизбежно ведет к снижению курса национальной валюты [6]. Процент, на который снижается курс, аналогичен введению импортной таможенной пошлины в том же размере или некоторой мере стимулирования экспорта. Правительство РФ до конца 2024 г. ввело гибкие ставки вывозных таможенных пошлин от 4 до 7% в отношении отдельных товаров с привязкой к курсу рубля. При курсе менее 80 руб. за доллар США предусмотрена нулевая ставка². Корреспондирующие изменения внесены в ставки вывозных таможенных пошлин, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.11.2021 № 2068. Мера позволяет изымать у экспортеров 30–40% дополнительной выгоды, которую они получают от дешевого конкурентоспособного экспорта своей продукции³.

Таким образом, по сравнению с Первой мировой войной политика ограничений экспорта оказалась более разнообразной в части товарного охвата, но ей не доставало той детализации по экспортным направлениям, которая была разработана столетие назад.

Меры стимулирования импорта

До Первой мировой войны самыми крупными статьями в импорте были машины и хлопок. При этом накануне войны ввоз станков и оборудования для промышленности резко возрос [11]. Во время войны наибольшее сокращение показали сельхозмашины: ввоз в 1916 г. составил 6% по отношению к 1913 г., т. е. упал в 16,7 раза. Отечественные экономисты отмечали, что ослабление притока иностранных товаров в годы войны весьма сильно должно было отразиться на состоянии народного хозяйства, вызывая сокращение продукции многих отраслей хозяйства и общее ухудшение условий производства [11].

С наступлением войны воюющим государствам пришлось распрощаться с целым рядом импортных пошлин. Уже в августе 1914 г. во Франции были отменены импортные пошлины на зерно и муку, рис, мороженое и соленое мясо, живой скот, сухие овощи. Той же политики придерживались Германия, Австрия, Италия. Пошлины на сельскохозяйственные продукты были повсюду упразднены. Война сразу смела весь аграрный протекционизм. Вся суть заключалась в снабжении населения отсутствующими товарами, в необходимости привлечения иностранных товаров в минуту нужды [8].

В России регулирование импорта коснулось небольшой группы изделий, которые освобождались от уплаты таможенных тарифов. Из съестных припасов право бесплатного ввоза было распространено на сахар и рыбу, выловленную японцами в арендованных ими русских водах. Не облагался налогом также импорт машин и разного рода приборов, предназначенных для сибирской и уральской золотопро-

¹ Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада // Ведомости. 22 июня 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/06/22/981703-lesopromishlennikam-rasshirili-subsidii-pri-perevozke-v-porti-severo-zapada> (дата обращения: 25.10.2023).

² Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2023 г. № 1538

³ Белоусов: гибкие пошлины изымают у экспортеров 30–40% дохода от ослабления рубля // ТАСС. 19 октября 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19066947> (дата обращения: 25.10.2023).

мышленности, в развитии которой было крайне заинтересовано царское правительство [11].

В период СВО в отношении импорта были приняты обширные льготы и послабления [3]:

- упрощения при подтверждении соответствия товаров¹;
- льготы при оформлении сертификатов происхождения²;
- упрощение процедуры ветеринарного надзора³;
- послабления при таможенном оформлении⁴;
- возможность ввоза отдельных товаров по параллельному импорту⁵;
- государственная гарантийная поддержка страхования критического импорта⁶;
- разрешены расчеты по внешнеэкономическим контрактам наличными денежными средствами⁷.

Некоторые меры по снижению импортных таможенных пошлин можно расценивать как стремление к обеспечению промышленности сырьем и оборудованием [17]. Были установлены нулевые ставки на меховое сырье ягнят⁸, отдельные продукты, используемые для кормления животных⁹, отдельные виды рыбы¹⁰, отдельные виды фруктового пюре¹¹, какао-масло, какао-жир¹², отдельные пищевые продукты¹³, замороженное мясо крупного рогатого скота, предназначенное для использования в производстве мясной продукции¹⁴, на отходы и лом драгоценных металлов¹⁵. Предприятия агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства получили право беспошлинно ввозить товары, необходимые для их деятельности в рамках реализации мер, направленных на повышение устойчивости государств — членов ЕАЭС¹⁶. Были снижены пошлины на отдельные виды продукции переработки фруктов¹⁷, продукты, используемые для кормления животных¹⁸.

Среди мер, облегчающих импорт товаров в 2022 г., назовем также увеличение квоты на ввоз томатов из Турции¹⁹. Эту меру можно расценивать как дружественный шаг по отношению к Турции.

В целом можно заключить, что ввоз необходимых населению и промышленности товаров был максимально облегчен.

Меры ограничения импорта

Запрещения импорта исследователь Первой мировой войны И. М. Кулишер считает вторым периодом в истории торговой политики военного времени. Дело в том, что

¹ Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353.

² Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 28 марта 2022 г. № 32.

³ Письмо Россельхознадзора от 21 апреля 2022 г. № ФС-КК-7/11256.

⁴ Федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 74-ФЗ.

⁵ Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 19 апреля 2022 г. № 1532.

⁶ Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2022 г. № 3456-р.

⁷ Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2022 г. № 2433.

⁸ Решение Коллегии ЕЭК от 9 ноября 2021 г. № 149.

⁹ Решение Коллегии ЕЭК от 26 октября 2021 г. № 142.

¹⁰ Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 29.

¹¹ Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 34.

¹² Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2022 г. № 44.

¹³ Решение Коллегии ЕЭК от 25 октября 2022 г. № 154.

¹⁴ Решение Совета ЕЭК от 25 января 2023 г. № 19.

¹⁵ Решение Коллегии ЕЭК от 15 марта 2022 г. № 42.

¹⁶ Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 37.

¹⁷ Решение Совета ЕЭК от 29 октября 2021 г. № 125.

¹⁸ Решение Коллегии ЕЭК от 17 января 2023 г. № 6.

¹⁹ Приказ Минсельхоза России от 16 марта 2022 г. № 151.

под влиянием ограничений экспорта торговый баланс должен был сильно ухудшиться, а это требовало ограничений импорта товаров второстепенной важности, без которых можно обойтись. Так, в Англии в 1917 г. запрещен был импорт различных предметов роскоши, как, например, спиртных напитков. Для других была установлена определенная квота: импорт консервированной рыбы был допущен в пределах половины импорта прежних лет, импорт томатов, миндаля, винограда — в размере $\frac{1}{4}$. Задача была — не допускать ввоза ненужных товаров в целях сбережения на средствах транспорта и на валюте. Пошлины не могли достичь этой цели [8].

Следуя общеевропейской практике, российское правительство наложило вето на «произведения почвы и промышленности» из стран, находящихся в состоянии войны с Россией. Это означает, что возможности осуществления технической модернизации отечественной промышленности убавились по сравнению с мирным временем, поскольку машины, станки и другое оборудование ранее привозились в страну из Германии в достаточно больших объемах [11].

В период СВО указом от 03.05.2022 № 252¹ были введены специальные экономические меры в отношении недружественных юридических и физических лиц, а также находящихся под их контролем организаций. Запрещалось совершать сделки с ними, исполнять обязательства по сделкам, если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме, осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Постановлением Правительства РФ от 20.07.2023 № 1173 были увеличены ставки ввозных таможенных пошлин на товары из недружественных стран и территорий. Так, на вина ставки пошлин составляли 20% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 долл. США за литр, на фанеру клееную — 50%, на строительные детали, изготовленные из полиуретана — 35%.

Таким образом, соображения, заставлявшие правительство ограничивать импорт, в течение двух исследуемых исторических эпизодов различались.

Новые торговые пути

Как отмечал С. Н. Прокопович [13], с началом Первой мировой войны для России остались открытыми по европейской границе только пути через Архангельск, Ботнический залив в Швецию, Румынию и Болгарию (до октября 1915 г.). Между тем в 1913 г. товарооборот по указанным маршрутам составлял только 5,6 от всего вывоза и 2,8% от ввоза по западной границе. При этом доля Белого моря в экспортно-импортных операциях составляла соответственно 2,56 и 0,46%. Другими словами, объемы торговли были ничтожны [11].

Боевые действия по западным и южным границам империи прервали торговые отношения с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией, а также Сербией. На долю этих держав в годы промышленного подъема 1908–1913 гг. в среднем приходилось 46,8% всего русского вывоза. С закрытием для прохождения судов проливов Босфор и Дарданеллы прекратились коммерческие связи с зарубежными рынками новороссийских губерний, игравших огромную роль в ключевом хлебном вывозе. Уже в 1914–1917 гг. для воюющей России второстепенные пути через Архангельск и Белое море становятся основными. В мирное время инфраструктуре этих портов не уделялось должного внимания. К главному порту вели гужевая и узкоколейная железная дороги. Ледокольная флотилия в Архангельском торговом порту, обеспечивавшая проводку судов по Белому морю в зимнюю навигацию, сформировалась в течение трех военных лет. Если накануне Первой мировой войны к порту был приписан только один ледокол (всего в распоряжении Министерства торговли и про-

¹ Указ Президента РФ от 03 мая 2022 г. № 252.

мышленности тогда находилось 17 кораблей), то к середине 1917 г. северная эскадра насчитывала уже 21 ледокольное судно. Однако на севере транспортная инфраструктура была очень слабо развита. Вопреки тяжелым условиям правительству удалось увеличить «общий объем внешнеторговых оборотов через архангельские порты в 1915 г. ... в 5,1 раза» по сравнению с 1914 г. [11]

Мурманская морская пристань на берегу незамерзающего Кольского залива была основана весной 1915 г., а движение по новой Мурманской железной дороге к порту открылось 3 ноября 1916 г. Государственное и экономическое значение этого торгового пути осознали только тогда, когда основные маршруты были отрезаны. «Сооружаемый ныне порт на Мурмане, никогда не замерзающий, открытый круглый год для мореплавания, доступный для самых больших и глубокоосидающих океанских судов, самый близкий к Англии и Америке по времени морского перехода русский порт... явится тем давно желанным выходом на мировой рынок нашей торговли, которого она давно уже ищет, запертая в Белом море льдами, а в Балтийском и Черном — проливами, ключи от которых не в наших руках», — написал более 100 лет назад Н. В. Вехов [2].

В наше время альтернативой для традиционного пути между Европой и Азией служит Северный морской путь (СМП). В мае 2023 г. генеральный директор «Росатом» А. Е. Лихачев сделал следующее заявление: «Прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП как на самый безопасный привлекательный маршрут»¹. Преимущества СМП над Суэцким каналом очевидны: 6000 миль (18 дней) от порта Мурманск до портов Японии через СМП и 12 000 миль (37 дней) через Суэцкий канал, отсутствие очередей и пиратов². Однако есть и существенные сложности использования этого маршрута — требования к оснащенности судов, вызывающие необходимость в расширении российского флота танкеров и ледоколов, а также постройке трубопровода до порта Мурманска.

В 2022 г. председатель Правительства РФ М. В. Мишустин поручил до 2030 г. выделить из бюджета 118 млрд руб. на строительство еще двух атомных ледоколов, а также 25 млрд руб. на судно атомно-технологического обеспечения. Еще около 7 млрд руб. будут направлены на строительство портов «Бухта Север» и «Северная звезда»³. На данный момент транспортировка нефти через СМП имеет временное ограничение по правилам акватории СМП: осуществлять перевозку возможно только с 1 июля по 15 ноября, так как суда низких арктических классов (Arc4 и Arc5) могут осуществлять плавание по этому маршруту совместно с ледоколами, а суда без ледового класса и Ice1-Ice3 допускаются к плаванию только с 1 июля по 15 ноября. Одно судно за навигацию может выполнить только два рейса⁴. Это говорит о необходимости строительства не менее 10–15 судов к 2025–2026 г. Данное количество гораздо меньше, чем число ледоколов, построенных за время Первой мировой войны. Строительства нефтепровода для экспорта нефти этим маршрутом пока не планируют.

¹ Севморпуть станет альтернативным маршрутом между Европой и Азией // RG.RU. 26 июня 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2023/06/26/tanker-rastopit-led.html> (дата обращения: 25.10.2023).

² Атомные ледоколы — новые покорители Арктики // Сделано у нас. 18 апреля 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://sdelanounas.ru/blogs/150980/> (дата обращения: 25.10.2023).

³ Власти РФ выделяют 118 млрд. рублей на два новых серийных атомных ледокола // Интерфакс. 29 апреля 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interfax.ru/russia/838605> (дата обращения: 25.10.2023).

⁴ Эксперты оценили выгоду от переброски экспорта нефти с Балтики на СМП // РИА Новости. 25 мая 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20230529/neft-1874729357.html> (дата обращения: 25.10.2023).

В целях активного освоения СМП в 2023 г. правительство предоставило право неоднократного пересечения госграницы РФ любым российским судам, убывающим из российских портов, расположенных в Арктической зоне РФ, в целях торгового мореплавания в Северном Ледовитом океане и входящих в него морях с последующим прибытием в российские порты, расположенные в Арктической зоне РФ. Ранее указанное право было предоставлено только ледоколам¹.

Санкции были главной движущей силой, способствующей повороту России на Восток [15]. Однако, как мы показали на примере древесины, поворот на Восток с существующей пропускной способностью железнодорожных путей в 2023 г. оказался невозможен. Рассмотрим перспективы развития инфраструктуры в южном и восточном направлениях. Российская Федерация — ключевой «игрок» международного транспортного пути Север-Юг, развитие которого стратегически важно для нашей страны. Этот путь не затронут вновь разгоревшимся конфликтом между Израилем и Сектором Газа и открывает возможности для России, Ирана и Индии сформировать многополярный мир.

В 2023 г. были осуществлены паромные сообщения через Каспий, а также завершилось строительство железнодорожного участка Азербайджан — Иран. Этот путь может иметь ряд ответвлений, в частности, морской участок из Ирана в Саудовскую Аравию (по нему уже был перевезен груз из России), а также железнодорожное направление из Ирана в Туркменистан и далее, в страны Центральной Азии². Так как война между Израилем и ХАМАС 2023 г. нанесла серьезный ущерб коридору Индия — Ближний Восток — ЕС, для стран — участниц коридора Север-Юг открываются дополнительные новые возможности.

Таким образом, если в период Первой мировой войны открывались и осваивались северные порты, в настоящее время развивается новый путь — на Юг и Восток.

Выводы

Общая характеристика мер торговой политики 2022–2023 гг. заключается в том, что они начали применяться с момента острого политического обострения — с конца 2021 г., — когда конфликт не перешел в горячую фазу. До начала СВО Россия ограничила экспорт древесины и удобрений, что противоречило Протоколу о вступлении в ВТО и отказу от количественных ограничений, предусмотренному ст. XI ГАТТ. То же можно сказать о политике противоположной стороны — санкционная политика стран Запада носила превентивный характер, а с началом СВО пятнадцать стран отказались применять в отношении РФ основной из принципов ВТО — режим наиболее благоприятствуемой нации. Отметим, что лишь семь авторов этого заявления — шесть стран и ЕС — имплементировали меру. Как и в период Первой мировой войны, среди пищевых продуктов, попавших под ограничения экспорта, присутствуют зерновые, мука и сахар.

Если среди товаров гражданского назначения в Первую мировую войну запреты распространялись только на пищевые продукты, в настоящее время перечень пополнился древесиной и удобрениями. В законодательстве РФ или ЕАЭС нет специальных указаний на особенности регулирования экспорта гуманитарных грузов. Меры в отношении удобрений были многочисленными и разнонаправленными, что, на наш взгляд, должно было привести к неопределенности на мировом рынке. За

¹ Постановление Правительства РФ от 26.01.2023. № 97.

² Война в Израиле поставила под удар обходящий Россию транспортный коридор // ИА Регнум. 10 октября 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/ZSWxadaBAXWQw2TP> (дата обращения: 25.10.2023).

почти два года военных действий политика в отношении экспорта древесины, начавшись с запрета на экспорт в ЕС, свелась к стимулированию перевозок в европейском направлении по той причине, что путь на Восток — Транссиб и БАМ — оказался перегруженным. Ограничения торговли древесиной, наложенные одной из противоборствующих сторон (ЕС, Япония), лишили вторую сторону — Россию — необходимости принимать аналогичные меры. По сравнению с Первой мировой войной политика ограничений экспорта оказалась более разнообразной в части товарного охвата, но ей недоставало той детализации по экспортным направлениям, которая была разработана столетие назад.

В период Первой мировой войны послабления импорта распространялись на съестные припасы и машины, необходимые для промышленности. Для периода СВО характерны общие меры стимулирования импорта, стремление обеспечить сырьем пищевую промышленность и некоторые обрабатывающие производства. Корпус документов, включающих обнуление или снижение пошлин на отдельные машины и оборудование, специально в этой статье не рассматривался.

Меры ограничения импорта в первый период имели целью поддержание платежного баланса и распространялись на предметы роскоши, во второй период носят характер санкций в отношении недружественных стран.

До 2022 г., как и столетие назад, торговые пути России были сориентированы на Запад. Военный период характеризуется ростом интереса к северным путям, в настоящее время также — к путям на Восток и Юг.

Цель работы состояла в том, чтобы на основе опыта Первой мировой войны выявить меры торговой политики, актуальные для практики текущего момента. Как нам представляется, существующий механизм изъятий не столь разнообразен, как предлагает исторический опыт. В период Первой мировой войны изъятия применялись в отношении союзных и дружественных России государств, а также сфер ее влияния — Финляндии, Англии, Персии. Был облегчен вывоз на российских судах, в почтовых посылках, из определенных мест (например, из пределов Кавказского наместничества). Не все, но многие из современных мер допускают изъятия только в отношении стран ЕАЭС. На наш взгляд, изъятия из ограничений экспорта гуманитарных грузов могли бы быть сделаны для наиболее нуждающихся развивающихся стран.

Литература

1. *Богданов В. В.* Правила о вывозе товаров за границу из числа запрещенных к отпуску по обстоятельствам военного времени. Петроград : Книгоиздательство М. В. Попова, 1916.
2. *Вехов Н. В.* Мурманская железная дорога // Архив наследия. М. : Институт наследия, 2004.
3. *Галева А. М.* Осуществление внешнеэкономической деятельности в условиях запретов и ограничений: правовое регулирование и тенденции судебной практики // Арбитражные споры. 2023. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://arbspor.ru/articles/1762/> (дата обращения: 26.10.2023).
4. *Жиряева Е. В.* Обеспечение национальной продовольственной безопасности мерами торговой политики: примеры военного времени // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции. Сб. статей VI Международной научно-практической конференции. Минск, 30–31 марта 2023. Минск : БГАТУ, 2023. С. 360–362.
5. *Журнал образованного при Совете съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства Совещения для пересмотра утвержденных Министром Финансов 4 мая 1915 г. «Правил об отпуске за границу товаров из числа запрещенных к вывозу по обстоятельствам военного времени».* Совет съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства Петербурга, 1915.
6. *Журов Ф. Г.* Влияние последней войны на внешнюю торговлю России 1877 года. СПб., 1880.
7. *Итоговый доклад о результатах деятельности Минсельхоза России за 2020 г.* // Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://mcx.gov>.

- ru/upload/iblock/8af/8afa6e8620d482b2622540644816ab11.docx (дата обращения: 26.10.2023).
8. Кулишер И. М. Основные вопросы международной торговой политики. Челябинск : Социум, 2008. 479 с.
 9. *Особые условия перевозки грузов из Петрограда через Финляндию в Англию. Утверждены Императорским Финляндским Сенатом 29 сентября 1915 г.*
 10. Парушин Г. В., Стрельцов Р. С. Таможенное регулирование в агропромышленном комплексе РФ // Таможенное дело. 2022. № 4. С. 2–4.
 11. Поткина И. В. В преддверии катастрофы. Государство и экономика России в 1914–1917 годах. СПб. : Нестор-История, 2022. 380 с.
 12. Правила об отпуске за границу товаров из числа запрещенных к вывозу по обстоятельствам военного времени. Утверждены Министром Финансов 4 мая 1915 г.
 13. Прокопович С. Н. Война и народное хозяйство. 2-е изд. М.: Тип. Н. А. Сазоновой, 1918.
 14. Соколов А. К. Некоторые особенности нормативного правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации в условиях недружественных действий иностранных государств // Предпринимательское право. 2023. № 2. С. 47–53.
 15. Sutyryn S. F., Trofimenko O. Y., Koval A. G. Russian Trade Policy: Achievements, Challenges and Prospects. 2019. London, New York : Routledge [Электронный ресурс]. URL: <https://www.routledge.com/Russian-Trade-Policy-Achievements-Challenges-and-Prospects/Sutyryn-Trofimenko-Koval/p/book/9780367728601> (дата обращения: 25.10.2023).
 16. WTO. Joint statement on aggression by the Russian Federation against Ukraine with the support of Belarus. 15 March 2022. WT/GC/244 [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/244.pdf&Open=True> (дата обращения: 25.10.2023).
 17. WTO. Report of the TPRB from the Director-General on trade-related developments (mid-October 2021 to mid-October 2022). WT/TPR/OV/25/Add.1 [Электронный ресурс]. URL: <https://d3ipxbzibstf0l.cloudfront.net/reports/53-summary.pdf> (дата обращения: 25.10.2023).

Об авторах:

Жиряева Елена Васильевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, доцент, Zhiryeva-ev@ranepa.ru

Мурина Вероника Игоревна, аспирант кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), vmurina-21@edu.ranepa.ru

Шандакова Илона Левоновна, студент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), ishandakova-20@edu.ranepa.ru

References

1. Bogdanov V.V. Rules on the export of goods abroad from those prohibited for release due to wartime circumstances. Petrograd : Book publishing house M. V. Popov. 1916 (in Rus.).
2. Vekhov N. V. Murmansk Railway // Heritage Archive. М. : Heritage Institute, 2004. (in Rus.).
3. Galeva A. M. Carrying out foreign economic activity under conditions of prohibitions and restrictions: legal regulation and trends in judicial practice // Arbitration disputes. 2023. N 3 [Electronic source]. URL: <https://arbspor.ru/articles/1762/> (accessed: 10.26.2023) (in Rus.).
4. Zhiryeva E. V. Ensuring national food security through trade policy measures: examples of wartime // Processing and quality management of agricultural products. Collection of articles of the VI International Scientific and Practical Conference. Minsk, March 30–31, 2023. Minsk : BGATU, 2023. P. 360–362 (in Rus.).
5. Journal of the Meeting formed under the Council of Congresses of Representatives of Exchange Trade and Agriculture to revise the “Rules on the release abroad of goods prohibited for export due to wartime circumstances” approved by the Minister of Finance on May 4, 1915. Council of Congresses of Representatives of Exchange Trade and Agriculture of St. Petersburg, 1915 (in Rus.).
6. Zhurov F. G. The influence of the last war on Russian foreign trade in 1877. SPb., 1880 (in Rus.).

7. Final report on the results of the activities of the Ministry of Agriculture of Russia for 2020 // Ministry of Agriculture of the Russian Federation [Electronic source]. URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/8af/8afa6e8620d482b2622540644816ab11.docx> (accessed: 10.26.2023) (in Rus.).
8. Kulisher I. M. Basic issues of international trade policy. Chelyabinsk : Socium, 2008. 479 p. (In Rus).
9. Special conditions for the transportation of goods from Petrograd through Finland to England. Approved by the Imperial Finnish Senate on September 29, 1915 (in Rus.).
10. Parushin G. V., Streltsov R. S. Customs regulation in the agro-industrial complex of the Russian Federation // Customs Affairs. 2022. N 4. P. 2–4 (in Rus.).
11. Potkina I. V. On the eve of disaster. The state and economy of Russia in 1914–1917. SPb. : Nestor-Istoriya, 2022. 380 p. (in Rus.).
12. Rules on the release abroad of goods prohibited for export due to wartime circumstances. Approved by the Minister of Finance on May 4, 1915 (in Rus.).
13. Prokopovich S. N. War and national economy. 2nd ed. M. : Sazonova publishing house, 1918 (in Rus.).
14. Sokolov A. K. Some features of the normative legal regulation of entrepreneurial activities in the Russian Federation in the conditions of unfriendly actions of foreign states // Entrepreneurial Law. 2023. N 2. P. 47–53 (in Rus.).
15. Sutyurin S. F., Trofimenko O. Y., Koval A. G. Russian Trade Policy: Achievements, Challenges and Prospects. 2019. London, New York : Routledge [Electronic source]. URL: <https://www.routledge.com/Russian-Trade-Policy-Achievements-Challenges-and-Prospects/Sutyurin-Trofimenko-Koval/p/book/9780367728601> (accessed: 10.26.2023).
16. WTO. Joint statement on aggression by the Russian Federation against Ukraine with the support of Belarus. 15 March 2022. WT/GC/244 [Electronic source]. URL: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:WT/GC/244.pdf&Open=True> (accessed: 10.26.2023).
17. WTO. Report of the TPRB from the Director-General on trade-related developments (mid-October 2021 to mid-October 2022). WT/TPR/OV/25/Add.1 [Electronic source]. URL: <https://d3ipxbzibstf0l.cloudfront.net/reports/53-summary.pdf> (accessed: 10.26.2023).

About the authors:

Elena V. Zhiryaeva, Professor of the Department of economy of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Dr. Sci. (Econ.), Zhiryaeva-ev@ranepa.ru

Veronika I. Murina, Postgraduate Student of the Department of Economics of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), vmurina-21@edu.ranepa.ru.

Iлона L. Shandakova, Student of the Department of Economics of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), ishandakova-20@edu.ranepa.ru